

RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY KONVERGENTSIYAGA TA'SIRI TUFAYLI QO'SHMA BIZNES SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Pardayev O'ktam Berdimurodovich

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7687526>

Annotatsiya: Maqolada konvergentsiya doirasida qo'shma biznesni tashkil etishning biznes modeli va konvergentsiya jarayonlarining modellashtirish asoslari kursatib utilgan. Biznesni tashkil etishda, biznes kompaniyalar bir-biriga yaqinlashuvining rivojlanishiga konvergentsiyani sezilarli ta'sir ko'rsatishi asoslab berilgan. Raqamli iqtisodiyot sharoitida viloyat tumanlarini konvergentsiyalashning biznes asoslari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Konvergentsiya doirasi, qo'shma biznesni tashkil etish, biznes modeli, konvergentsiya jarayonlar, divergentsiya, optimal tartib, kompaniya birlashuvi, Moliyaviy konvergentsiya, tizim samaradorligi.

Iqtisodiy ekotizimlarning shakllanishi va rivojlanishiga turli omillar, jumladan raqamlashtirish – ijtimoiy rivojlanishning zamonaviy tendentsiyasi sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Rivojlanishning asosiy bosqichlari bilan bog'liq aniq raqamlashtirish mahsulotlaridan foydalanish qo'shma biznesni (shu jumladan iqtisodiy ekotizimlarni) rivojlantirish uchun alohida afzalliklarni beradi, bu esa uning samaradorligini oshirishning muayyan yo'nalishlarining paydo bo'lishi, rivojlanishi va amalga oshirilishida namoyon bo'lishi mumkin. Raqamlashtirish iqtisodiy konvergentsiyaning barcha parametrlariga - biznes modelining zaruriy shartlari, omillari va xususiyatlariga ta'sir qiladi. Bu qo'shma biznes tashabbuskori va ishtirokchilariga raqamlashtirishning iqtisodiy konvergentsiyaga ta'siri tufayli uning samaradorligini oshirish yo'llarini amalga oshirish orqali eng yuqori samaradorlikka erishish uchun alohida imkoniyatlar yaratadi (1-jadval).

1-jadval. Raqamlashning iqtisodiy konvergentsiyaga ta'siri tufayli qo'shma biznes samaradorligini oshirishning mumkin bo'lgan yo'nalishlari

Iqtisodiy konvergentsiya turi	Raqamlashtirish mahsuloti		
	IT	IT, IT platformalari	IT, IT platformalari va ularni bog'laydigan tarmoqlar
Intrasegment	Qo'shma biznes samaradorligini oshirishning barcha yo'nalishlari IT-dan foydalangan holda segment ichidagi konvergentsiya doirasida amalga oshiriladi.	Qo'shma biznes samaradorligini oshirishning barcha yo'nalishlari IT va undagi IT platformalaridan foydalangan holda segment ichidagi konvergentsiyaning bir qismi sifatida amalga oshiriladi.	Qo'shma biznes samaradorligini oshirishning barcha yo'nalishlari IT, IT platformalari va ularni birlashtiruvchi tarmoqlardan foydalangan holda segment ichidagi konvergentsiya doirasida amalga oshiriladi.
Intersegment	Qo'shma biznes samaradorligini oshirishning barcha	Qo'shma biznes samaradorligini oshirishning barcha	Qo'shma biznes samaradorligini oshirishning barcha

	yo'nalishlari IT-dan foydalangan holda segmentlararo konvergentsiya doirasida amalga oshiriladi.	yo'nalishlari IT va undagi IT platformalaridan foydalangan holda segmentlararo konvergentsiyaning bir qismi sifatida amalga oshiriladi.	yo'nalishlari IT, IT platformalari va ularni birlashtiruvchi tarmoqlardan foydalangan holda segmentlararo konvergentsiya doirasida amalga oshiriladi.
Tarmoqlararo	Qo'shma biznes samaradorligini oshirishning barcha yo'nalishlari IT-dan foydalangan holda tarmoqlararo konvergentsiya doirasida amalga oshiriladi.	Qo'shma biznes samaradorligini oshirishning barcha yo'nalishlari IT va undagi IT platformalaridan foydalangan holda tarmoqlararo konvergentsiya doirasida amalga oshiriladi.	Qo'shma biznes samaradorligini oshirishning barcha yo'nalishlari IT, IT platformalari va ularni birlashtiruvchi tarmoqlardan foydalangan holda tarmoqlararo konvergentsiya doirasida amalga oshiriladi.

Qo'shma biznes xususiyatlarining ro'yxati (oldindan shartlar, omillar, biznes modeli) har qanday yaqinlashuv darajasi uchun bir xil, ammo ularning mazmuni qo'shma biznes amalga oshirilayotgan iqtisodiy yaqinlashuv darajasiga qarab har xil bo'ladi (intrasegment, segmentlararo). yoki kesishuvchi). Segment ichidagi konvergentsiya darajasi uchun samaradorlikni oshirish yo'nalishlari faqat bitta segment bilan cheklanadi - bunda konvergentsiya sodir bo'ladi. Masalan, sug'urta segmenti uchun ushbu yo'nalish sug'urta mahsulotlari yoki yangi mijozlar-sug'urtalanganlar uchun yangi savdo kanalidan foydalanishni, bank segmenti uchun esa bank mahsulotlarini sotishning yangi kanalining paydo bo'lishini va yangi mijozlarni jalb qilishni o'z ichiga olishi mumkin. faoliyatni boshqa bankka yaqinlashtirish orqali. Segmalar darajasida, faoliyatga birlashtirilgan moliyaviy mahsulot. Iqtisodiy konvergentsiyaning tarmoqlararo darajasi uchun qo'shma biznesning samaradorligini oshirish yo'nalishiga misol sifatida qo'shma biznesning barcha mijozlariga bank mahsulotini sotishdir. Konvergentsiyaning har qanday darajasining zaruriy sharti faoliyatning ma'lum jihatlarining o'xshashligidir - qo'shma biznesni segment ichidagi darajada tashkil qilishda bir xil mahsulot (sug'urta mahsuloti - sug'urta shartnomasi) va segmentlararo darajada - zaruriy shart. mijozlar bazasining o'xshashligi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, raqamlashtirish iqtisodiy konvergentsiya jarayonlariga alohida ta'sir ko'rsatadi. Bu rivojlanishning uchta asosiy bosqichidan kelib chiqqan holda, asosiy raqamlashtirish mahsulotlarini qo'shma biznesda turli darajadagi yaqinlashuvdan foydalanish orqali o'zini namoyon qiladi. Shunday qilib, raqamlashtirishni rivojlantirishning birinchi bosqichi alohida IT-ning yaratilishi bilan tavsiflanadi, ikkinchi bosqichda ular bilan qo'shimcha ravishda IT platformalaridan foydalaniladi. Raqamlashtirishni rivojlantirishning uchinchi bosqichida ishlab chiqilgan va joriy etilgan turli darajadagi tarmoqlar turli platformalar va individual IT-ni birlashtirib, biznes yuritishda yagona axborot makonini shakllantirishga yordam beradi. Bu uchinchi bosqichda raqamlashtirishning eng murakkab mahsuloti - IT, IT

platformalari va ularni birlashtiruvchi tarmoqlar yaratilayotganidan dalolat beradi, bu esa biznes yuritishning yangi shakllarini yaratishni ta'minlaydi. Raqamlashtirishning ta'siri uning asosiy mahsulotlaridan foydalanish va konvergentsiyaning asosiy parametrlariga - biznes modelining zaruriy shartlari, omillari va parametrlariga ta'siri orqali namoyon bo'ladi. Raqamlashtirishning barcha yo'nalishlarini amalga oshirish (jalb etish) uchun raqamlashtirish mahsulotlarining istalgan darajadagi iqtisodiy konvergentsiyaning barcha parametrlariga - shartlar, omillar va biznes modelining o'ziga ijobiy ta'sirini ta'minlash zarur.

Bir xil raqamlashtirish mahsulotidan foydalanilgan taqdirda shartlarning turli mazmuni (mazmuni) uning iqtisodiy konvergentsiyaga turlicha ta'sir ko'rsatishiga olib keladi va shunga mos ravishda qo'shma biznes tashabbuskori va ishtirokchilari samaradorligini oshirishga boshqacha ta'sir qiladi. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar IT va IT platformalari kabi raqamlashtirish mahsulotining zaruriy shartlari mazmuniga ta'sir qilish orqali qo'shma biznes samaradorligini oshirish imkoniyatlarini ko'rsatadi. Yuqoridagi misollar shuni ko'rsatadiki, ushbu mahsulotni yuqori darajadagi konvergentsiyada qo'llash qo'shma biznes samaradorligini oshirish uchun keng imkoniyatlarga olib keladi. O'z navbatida, raqamlashtirish mahsulotining murakkabligi. Misol uchun, IT va IT platformalaridan tashqari, ularni birlashtiruvchi tarmoqlardan foydalanish qo'shma biznes mijozlariga konvergentsiyaning barcha ishtirokchilariga to'g'ridan-to'g'ri "kirish" imkonini beradi. Jadvalda ko'rsatilgan misol uchun, iqtisodiy konvergentsiyaning tarmoqlararo darajasi bilan qo'shma biznes mijozlari bir vaqtning o'zida tibbiy va sug'urta xizmatlarini olishlari mumkin bo'ladi. Raqamlashtirishning ta'siri bo'yicha shunga o'xshash xulosalar iqtisodiy konvergentsiyaning turli darajalarini tavsiflovchi qo'shma biznesning boshqa xususiyatlari (omillar va biznes modeli parametrlari) bo'yicha ham chiqarilishi mumkin.

2-jadval. Quyidagi raqamlashtirish mahsuloti - IT va platformalar misolida qo'shma biznes samaradorligini oshirishning mumkin bo'lgan variantlari

Daraja	Binoning mazmuni va uni amalga oshirish qo'shma biznes	Ta'sir natijasi
Intrasegmentth tashabbuskor va ishtirokchilar - sug'urta kompaniyalari)	Konvergentsiya ishtirokchilari uchun bir xil mijozlar bazasi(mijozlarsug'urta kompaniyalari). Qo'shma biznesda mijoz asos mijoz ma'lumotlariga ko'ra shakllantiriladi ishtirokchilar konvergentsiya - sug'urta kompaniyalar.	Qo'shma biznesning barcha ishtirokchilari tomonidan qo'shma biznes tarkibiga kiruvchi barcha sug'urta kompaniyalari mijozlari to'g'risidagi umumiy ma'lumotlar bazasidan foydalanish sug'urta shartnomalarini mijozlarning kengaytirilgan guruhiga sotish imkonini beradi, bu esa sug'urta mahsulotlarini sotish hajmini oshiradi va natijalarni yaxshilaydi. qo'shma biznes va umuman sug'urta sanoati ishtirokchilarining moliyaviy-xo'jalik faoliyati.

Inter segment (tashabbuschi - bank, ishtirokchi - sug'urta kompaniyasi)	Mijozlar bazasining o'xshashligi (bank mijozlari va sug'urta kompaniyasi). Qo'shma biznesda mijoz asos mijoz ma'lumotlariga ko'ra shakllantiriladi ishtirokchilarkonvergensiya - bank va sug'urta kompaniyasi.	Qo'shma biznesning barcha ishtirokchilari tomonidan qo'shma biznes tarkibiga kiruvchi bank va sug'urta kompaniyasi mijozlarining umumiy ma'lumotlar bazasidan foydalanish bank, sug'urta va konvergent bank va sug'urta mahsulotlarini mijozlarning kengaytirilgan guruhiga sotish imkonini beradi. ularning sotish hajmini oshirish va moliyaviy-iqtisodiy natijalarni yaxshilash tadbirlar ishtirokchilar qo'shma biznes, shuningdek, moliya sektorining sug'urta va bank segmentlari.
---	--	--

Oldingi tahlil shuni ko'rsatdiki, qo'shma biznesda hozirgi vaqtda eng ilg'or raqamlashtirish mahsuloti - IT, IT platformalari va ularni bog'laydigan tarmoqlar. Tarmoqlararo iqtisodiy konvergensiya doirasida amalga oshirilayotgan qo'shma biznes uchun ushbu kompleks raqamlashtirish mahsulotidan foydalanish quyidagilarga imkon beradi:

- qo'shma biznesda "g'alaba qozonish" tamoyilini amalga oshirish va shuning uchun boshqa ishtirokchilarni qo'shma biznesga jalb qilishning agressiv shaklidan voz kechish;
- tarmoqlararo iqtisodiy konvergensiya doirasida qo'shma biznesni amalga oshirishga mos keladigan, konvergensiya tashabbuskorining biznesiga texnologik jihatdan bog'liq bo'lgan va unga aloqador bo'lmagan turli xil xo'jalik yurituvchi subyektlarni ixtiyoriy ravishda qo'shma tadbirkorlikka jalb qilish. ;
- mijozlarga taklif qilinadigan qo'shma biznesning barcha ishtirokchilarining o'zgartirilgan, birlashtirilgan va yangi mahsulotlarini yaratish;
- kompaniyaning har qanday boshqa strategiyasining asosiy elementi sifatida konvergensiya tashabbuskorining mijozga yo'naltirilgan strategiyasini o'zgartirish;
- mijozga "bu yerda va hozir" da qo'shma biznesning barcha ishtirokchilarining keng mahsulot va xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini taqdim etish. Raqamlashning iqtisodiy konvergensiya jarayonlariga mumkin bo'lgan ta'sirini tahlil qilish - shartlar, omillar va biznes modeli, qo'shma biznes samaradorligini oshirishning mumkin bo'lgan usullari ro'yxatini belgilaydi.

Qo'shma biznes samaradorligini oshirishning mumkin bo'lgan yo'nalishlari ro'yxatini aniqlashda quyidagilarni ham hisobga olish kerak.

Konvergensiya va raqamlashtirish mahsulotlari darajasining mustaqil va birgalikdagi ta'siri nafaqat ijobiy, balki ma'lum salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shu sababli, qo'shma biznes samaradorligini oshirish uchun mumkin bo'lgan yo'nalishlarning to'liq ro'yxatini shakllantirish quyidagi ishlarni oldindan amalga oshirishni o'z ichiga oladi:

- iqtisodiy konvergensiya darajasining o'ziga xos xususiyatlari va ma'lum bir raqamli mahsulotdan foydalanish, shu jumladan tegishli shartlar, omillar va biznes tashkilotining o'zi mazmuni bilan bog'liq holda samaradorlikni oshirish uchun barcha potentsial imkoniyatlarni aniqlash;
- qo'shma biznes samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan iqtisodiy konvergensiya va raqamlashtirish ta'sirining mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarini aniqlash;
- yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarni kamaytirishga qaratilgan boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish;

- qo'shma biznesning mumkin bo'lgan haqiqiy natijasini baholash, ya'ni. konvergensiya va raqamlashtirish ta'sirining mumkin bo'lgan ijobiy oqibatlar tufayli uning samaradorligi oshishini, mumkin bo'lgan salbiy oqibatlar tufayli samaradorlikning pasayishi bilan solishtirish.

Ushbu tahlil natijasi qo'shma biznes faoliyatining ro'yxati bo'ladi, ularning rivojlanishi uning samaradorligini oshiradi.

Quyida ishlab chiqilgan aniq raqamlashtirish mahsulotidan foydalanganda ma'lum darajadagi konvergensiya doirasida amalga oshiriladigan qo'shma biznes samaradorligini oshirish uchun barcha mumkin bo'lgan yo'nalishlarning dastlabki to'plamini yaratish algoritmi.

Ushbu algoritmning harakatlar ketma-ketligi quyidagi to'rt bosqichni o'z ichiga oladi:

1. qo'shma biznes tashkil etiladigan iqtisodiy konvergensiyaning ko'rib chiqilayotgan darajasini va uning doirasida foydalaniladigan aniq raqamlashtirish mahsulotini aniqlashtirish;
2. ko'rib chiqilayotgan konvergensiya darajasi va unda qo'llaniladigan o'ziga xos raqamlashtirish mahsuloti uchun biznes modeli parametrlarining zaruriy shartlari, omillari va qiymatlari ro'yxatini aniqlash;
3. biznes modelining zaruriy shartlari, omillari va parametrlari mazmunining xususiyatlarini aniqlash;
4. qo'shma biznes samaradorligini oshirishning barcha mumkin bo'lgan usullari ro'yxatini yaratish (iqtisodiy konvergensiya va raqamlashtirish o'rtasidagi o'zaro ta'sir xavfini baholashni hisobga olgan holda biznes modelining zaruriy shartlari, omillari va parametrlari mazmunini tahlil qilish asosida).

Taqdim etilgan algoritm natijasida olingan dastlabki to'plam biznes samaradorligini oshirish uchun aniq yo'nalishlarni tanlash uchun ishlatiladi.

Umuman olganda, tahlil quyidagilarni ko'rsatdi.

Konvergensiya darajasi va raqamlashtirish o'rtasidagi o'zaro ta'sirning xususiyatlari biznes modelining zaruriy shartlari, omillari va parametrlarining turli mazmuniga olib keladi, bu esa, o'z navbatida, iqtisodiy konvergensiyaning turli darajalari ta'sirida ularning mazmunini aniqlashtirishning maqsadga muvofiqligini belgilaydi. turli xil raqamli mahsulotlar. Konvergensiya va raqamlashtirish jarayonlari qo'shma biznes samaradorligiga turli yo'llar bilan ta'sir qilishi mumkin, shuning uchun uning samaradorligini oshirish uchun mumkin bo'lgan yo'nalishlar ro'yxatini shakllantirishda ushbu faktni hisobga olish kerak.

Bundan tashqari, quyidagilarni ta'kidlash kerak. Umuman olganda, raqamlashtirish iqtisodiy konvergensiya jarayonlariga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi sababli, samaradorlikni oshirishning barcha mumkin bo'lgan yo'nalishlarini aniqlashda ushbu faktni hisobga olish kerak. Samaradorlikni oshirishning u yoki bu yo'nalishining ijobiy ta'sirining real hajmi, odatda pul ko'rinishida o'lchanadi, samaradorlikni oshirishning ko'rib chiqilayotgan yo'nalishini joriy etish natijasida yuzaga keladigan potentsial, mumkin bo'lgan maksimal iqtisodiy samara o'rtasidagi farq sifatida aniqlanishi kerak. uni olish bilan bog'liq xarajatlar. Shu bilan birga, pul birliklarida o'lchanadigan mumkin bo'lgan salbiy oqibatlar samaradorlikni oshirishning ko'rib chiqilgan yo'nalishini joriy etish xarajatlari orasida hisobga olinishi kerak, ya'ni. raqamlashtirishning mumkin bo'lgan salbiy ta'sirini hisobga olish kerak.

Keyinchalik. Qo'shma biznes samaradorligi mezonini tanlashda tashabbuskor birinchi navbatda tanlangan samaradorlik mezonini o'z maqsadiga erishish - o'z raqobatbardoshligini

oshirishni ta'minlaydimi, degan savolni ko'taradi. Bu shuni anglatadiki, qo'shma biznes samaradorligi uchun tanlangan mezon qanday bo'lishidan qat'i nazar, u qo'shma biznesni yaratish tashabbuskorining raqobatbardoshligini oshirish muammosini hal qilish bilan bog'liq bo'lishi kerak.

Samarali qo'shma biznesni qurish uchun qo'shimcha talablarga quyidagilar kiradi:

- biznes samaradorligini nafaqat ijobiy, balki raqamlashtirishning iqtisodiy konvergentsiya jarayonlariga mumkin bo'lgan salbiy ta'sirini ham hisobga olgan holda hisoblash kerak;
- samaradorlikni oshirishning eng samarali usullarini izlash, unda ma'lum bir raqamli mahsulot qo'llanilishi sharti bilan, ma'lum darajadagi yaqinlashuvga xos bo'lgan barcha mumkin bo'lgan sohalarga asoslanishi kerak.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, biznes modelining zaruriy shartlari, omillari va parametrlari mazmuni bilan belgilanadigan biznes samaradorligini oshirishning barcha mumkin bo'lgan yo'nalishlari ro'yxati ma'lum darajadagi iqtisodiy konvergentsiya va aniq raqamlashtirish o'rtasidagi o'zaro ta'sirning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq mahsulot. E'tibor bering, ma'lum bir raqamlashtirish mahsulotidan foydalanganda ma'lum darajadagi konvergentsiya doirasida amalga oshiriladigan biznes samaradorligini oshirish uchun barcha mumkin bo'lgan yo'nalishlarning dastlabki to'plamini yaratish algoritmi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- qo'shma korxonalar tashkil etiladigan iqtisodiy konvergentsiya darajasini va uning doirasida foydalaniladigan o'ziga xos raqamlashtirish mahsulotini aniqlash;
- biznes modeli parametrlarining zaruriy shartlari, omillari va qiymatlarining tegishli ro'yxatini aniqlash;
- biznes modelining aniqlangan shart-sharoitlari, omillari va parametrlari mazmunining xususiyatlarini aniqlash;
- qo'shma biznes samaradorligini oshirishning barcha mumkin bo'lgan usullari ro'yxatini tuzish.
-

References:

1. Mukhitdinov Khudayar Suyunovich, Pardayev O'ktam Berdimurodovich, Rahimov Odil Berdievich, "AGRICULTURE CLUSTER IMPLEMENTATION IN A PRODUCTION SYSTEM", JOURNAL OF NORTHEASTERN UNIVERSITY, 2022/11/16, сt 1092-1106, ISSN: 1005-3026
2. Suyunovich, Mukhitdinov Khudoyar, and Norqobilova Feruza Abdihamidovna. "Prospects Of Digitalization Of Craftsmanship Development In The Region." Journal of Pharmaceutical Negative Results (2022): 345-352.
3. Норқобилова, Ф. А. "ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШДА ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ, СИНТЕЗЛАШ ВА ОПТИМАЛЛАШТИРИШ." International journal of conference series on education and social sciences (Online). Vol. 1. No. 2. 2021.
4. Abdihamidovna, Norqobilova Feruza. "Financial Services to the Residents of the Region in the Field of Crafts." International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology 1.5 (2021): 225-230.

5. Қодиров, Фаррух, et al. "АҲОЛИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КўРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИНГ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛИ." *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot 2.4* (2023): 110-122.
6. Qodirov, Farrux, et al. "SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARI SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH BORASIDAGI ISLOHOTLAR." *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya 2.4* (2023): 66-72.
7. Qodirov, Farrux, et al. "SEZUVCHI SENSORLAR VA HARAKATNI TA'MINLOVCHI SENSORLARNING ROBOTOTEXNIKADAGI O'RNI VA AHAMIYATI." *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences 2.3* (2023): 27-34.
8. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
10. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Ижтимоий ва хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда соғлиқни сақлаш хизматларини эконометрик моделлаштиришнинг аҳамияти", Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси ЎЗР ФА бирлашган касба уюшма кўмитаси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ёш олимлар кенгаши, 2022/9/30, ст-211-213.
11. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Вилоят аҳолисига соғлиқни сақлаш хизматлари кўрсатиш тармоқлари ривожланиш механизмнинг статистик таҳлили". "Innovatsion texnologiyalar, IT-texnologiya va ishlab chiqarishda mehnat muhofazasi muommalari va yechimlari" mavzusida xorijiy hamkorlar ishtirokida Respublika ilmiy- amaliy anjuman materiallari, 2022/9/23, ст-540-545.
12. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "Optimum solutions for the development of medical services in private clinics", Raqamli transformatsiya jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etishda ma'lumotlarni himoyalash muammolari va yechimlari respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami, 2022/5/13, ст 79-82.
13. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли, "Худудларда тиббий хизмат кўрсатишни эмпирик моделлаштириш", ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022, ст-119-123.
14. Qodirov Farrux Ergash o'g'li, "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш", "Сервис" илмий-амалий журнал, 2022, ст 56-59.
15. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли, "Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари", AGRO ILM – O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI, 2022, ст 119-120.
16. Маматмурадова, М. У., И. Ж. Бозорова, and Ф. Э. Кодиров. "СОЗДАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
17. Абдирасулов, Ж. У., and Ф. Э. Кодиров. "СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID И ЕЕ ЯДРО." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.

18. Qodirov, F. E., et al. "OVER VIEW FROM YII 2 FRAMEWORKS, AND ALSO ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES." СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ НАУКИ (2019): 39.
19. Qodirov, F. E., et al. "PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR EFFECTIVE PROTECTION AGAINST NETWORK ATTACKS." НАУКОЕМКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ (2019): 93.
20. Qodirov, Farrux Ergashevich, Shoxrux Ramazonov, and Husniya Rustamovna Salimova. "CONTROL OVER SYSTEM" SMART HOUSE" WITH THE HELP OF WIRELESS NETWORK." НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. 2019.
21. Qodirov, F. E., et al. "ESSENCE OF THE NOTION ELECTRONIC DICTIONARY." КОНЦЕПЦИЯ "ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ" В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. 2019.
22. Qodirov, F. E., et al. "FEATURES OF INTEL CORE i9 X-SERIES PROCESSORS AND ITS ADVANTAGE FROM OTHER PROCESSORS." ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 2019.
23. Ахматова, С. З., М. Б. Шамсиддинов, and Ж. Р. Орзиқулов. "ФЭ Қодиров." 72.
24. ФЭ Қодиров, ЗА Мансурова, МБ Шамсиддинов. "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ И ИХ ТЕКУЩИЕ ВИДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА" ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ..., 2019: ст 59-61
25. Элчаев, З. А., et al. "КОНТРОЛИРОВАНИЕ НАД СИСТЕМОЙ" УМНЫЙ ДОМ" С ПОМОЩЬЮ БЕСПРОВОДНОГО СЕТЯ." ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ. 2019.
26. ФЭ Қодиров, ШУ Рамазонов, СЗ Ахматова. "РАЗРАБОТКА ВИДЕОИГРЫ НА ПЛАТФОРМЕ UNITY 3D" ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР, 2019: ст 56-91
27. FE Kodirov, SZ Axmatova. "LiFi-NEW NETWORK TECHNOLOGIES" НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ..., 2019: ст 99-101
28. Юсупов, Ш. Ш., Ж. Э. Нематов, and Ф. Э. Қодиров. "О ПРИНЦИПАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ОРГАНИЗОВАННЫХ СИСТЕМ." Инновации в технологиях и образовании. 2018.
29. Ахматова, С. З., and Ф. Э. Қодиров. "МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ПРОГРАММУ MICROSOFT EXCEL." Инновации в технологиях и образовании. 2018.
30. Turdiyev, U. Q., and F. E. Kodirov. "INTRODUCTION OF DERIVED OF FUNCTION OF COMPUTER SOFTWARE PRODUCTS TO ENABLE READER THROUGH THE USE OF CASE STUDIES." Инновации в технологиях и образовании. 2018.
31. Турдиев, У. К., and Ф. Э. Кодиров. "ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ ОДНОМЕРНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ТИПА БЮРГЕРСА ВОЗНИКАЮЩЕЙ В ДВУХСКОРОСТНОЙ ГИДРОДИНАМИКЕ." Инновации в технологиях и образовании. 2018.
32. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Berdiyev Sardor Sobir o'g'li. "DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL APPLICATIONS IN THE PROGRAM OF EXISTING SCRIPT LANGUAGE."
33. FE Qodirov, MA Turdiyeva, DB Eshmurodova. "VALUE OF WEBSITES FOR SUCCESSFULLY STARTING STARTUP" - ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ..., 2020 ст-135-136

34. Qodirov, F. E., J. B. Zoxidov, and M. A. Turdiyeva. "DEVELOPMENT OF AN AUTOMATIC VENTILATION SYSTEM FOR SMART GREENHOUSES." Теории, школы и концепции устойчивого развития науки в современных условиях. 2020.
35. Jumanazarovna, Bozorova Irina, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ." НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ: сборник статей (2020): 25.
36. Qalandarov, Vazirbek Nasriddinovich, and Saera Jetkerbaeva Barlikbaeva. "CURRENT ROLE AND DISADVANTAGES OF QR-CODE TECHNOLOGY." НАУЧНЫЕ ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ. 2020.
37. FE Qodirov, MA Turdiyeva, YQ Shoniyozova. "PAYMENT BASED ON THE QR CODE TECHNOLOGY, ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES" ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ И ..., 2020: ст3-4.
38. Abdirasulov, Javohir. "Axborot texnologiyalari Axborot texnologiyalari haqida." Архив научных исследований (2020).
39. ҚОДИРОВ, ФАРРУХ ЭРГАШ ЎҒЛИ, ҲУСНИЯ РУСТАМОВНА САЛИМОВА, and ЖАХАР РАИМКУЛ ЎҒЛИ ОРЗИКУЛОВ. "ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ." Наука среди нас 4 (2019): 222-228.
40. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and S. H. Shokirov. "SOFTWARE FOR WORKING WITH COMPUTER GRAPHICS AND THEIR TASKS. APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING FIELDS." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XIV Меж (2021): 57.
41. ЖУ Абдирасулов, ФЭ Қодиров, ЮК Шониёзова. "ЗНАЧЕНИЕ ВЕБ-САЙТОВ ДЛЯ УСПЕШНО ЗАПУСКА СТАРТАПОВ" Инновации в технологиях и образовании, 2020: Ст 26-28
42. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Bozorova Irina Jumanazarovna. "METHODS OF DISPLAYING MAIN MEMORY ON CACHE." Ответственный редактор (2020):
43. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Bozorova Irina Jumanazarovna. "MODERN PROGRAMMING TECHNOLOGIES AND THEIR ROLE." ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА: сборник статей II Международного (2020): 19.